

O‘ZBEKISTONDA PROFILAKTIKA INSPEKTORLARINI TAYYORLASHDA YANGICHA YONDOSHUV

Temirova Mashhura Muhammadaminovna

Qo‘qon Davlat pedagogika insituti dotsenti (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqoalda mustaqillik yillarida ichki ishlar sohasida amalga oshirilgan islohotlar, profilaktika inspektorlarining davlat organlari va muassasalari bilan hamkorligi faoliyati istiqbollari to‘risida so‘z boradi. Shuningdek maqolada respublikada ichki ishlar profilaktikasi inspektorlari tayyorlashda yangicha yondoshuv natijalari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: ichki ishlar, jamoat, huquq, millat, erkinlik, xavfsizlik, jinoyat, jazo, huquqbuzarlik, tartib, intizom.

O‘zbekiston ta‘lim dargohlari kun tartibidagi dolzarb vazifalardan biri edi. O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti I.A.Karimov “Respublikamizda ilm-fan va ta‘lim sohasining moddiy texnik bazasi, kadrlar tarkibi achinarli holga tushib qolgan, ...maqsadimiz oliy o‘quv yurtlarida mutaxassislar tayyorlash sistemasini qayta qurish, respublikaga yuqori malakali milliy mutaxassis kadrlar yetishtirish lozim”³⁴,–deb ta‘kidlagan edi. Natijada, ijtimoiy hayotning deyarli barcha sohalarida, jumladan, ta‘lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash sohasida ham islohotlar jarayoni chuqurlashib borganligi qayd etiladi. Ushbu bobning «Ichki ishlar vazirligi oliy ta‘lim muassasalarida tayyorlanadigan mutaxassislarga bo‘lgan yangicha talablarning ishlab chiqilishi» deb nomlangan birinchi paragrafida ichki ishlar organlari uchun oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlaydigan dargohlarda tizimli o‘zgarishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilganligi ko‘rsatilgan. Jumladan, ichki ishlar organlari va tizimlari uchun kadrlar tayyorlab beradigan o‘quv muassasalari dastlab O‘zbekiston tasarrufiga o‘tkazilgani, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 2 sentyabrdagi 447-sonli qaroriga binoan O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Oliy va O‘rta maxsus militsiya maktablari negizida Ichki ishlar vazirligi

³⁴ Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш оstonасида. – Т.: Ўзбекистон, – 2011. – 17 б.

Akademiya tashkil etilgani yoritilgan. Akademiya tarixida uning dastlabki 10 yillik faoliyati (1994–2004) samarali bo’lganligini alohida qayd etish kerak. Shu vaqt ichida Akademiya professor-o’qituvchilari 30 ta darslik, 70 ta ma’ruzalar kursi, 150 ta o’quv qo’llanma, 259 ta o’quv-metodik qo’llanma, 129 ta namunaviy dastur, 42 ta monografiya, 13 ta lug’at, 11 ta ilmiy-ommabop risola, 9 ta xrestomatiya, 5 ta axborot byulleteni, 1 ta entsiklopediyani yozib, nashr ettirdilar. Bundan tashqari, Akademiya ilmiy jamoasi O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va 10 ga yaqin kodekslariga ilmiy-amaliy sharhlar yaratdi.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 23 sentyabrda «O’zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida ichki ishlar organlari mutaxassislarini tayyorlashni takomillashtirish choralari to’g’risida» 1 qaror qabul qilishi Akademiyada o’tkazilgan islohotlarning navbatdagi bosqichiga turtki berdi. Jumladan, 2005 yilda Akademiya tarkibida maxsus ta’lim yo’nalishlari hisoblangan malaka oshirish va rahbar kadrlar tayyorlash tizimi tashkil etildi. O’zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Yong’indan saqlash oliy texnik maktabi (hozirgi Yong’in xavfsizligi instituti) Respublika Vazirlar Mahkamasining 1993 yil 11 avgustdagi 404-sonli qaroriga asosan, sobiq ittifoq Ichki ishlar vazirligiga qarashli Yong’indan saqlash oliy texnik muhandisligi maktabining Toshkent fakul’teti hamda Toshkent yong’in-texnika bilim yurtlari negizida tashkil etilgan edi. 1990-yillar boshlarida oliy texnik maktabning moddiy bazasini alohida bino va uy-joy korpusi, 16 ta maxsus kabinet va 7 ta laboratoriya, o’quv o’t o’chirish qismi tashkil etgan. Ilmiy salohiyatning asosini atigi 27 nafar fan nomzodi tashkil etgan bo’lib, ulardan 15 kishi dotsent va katta ilmiy xodim unvoniga ega edi. Maktabda 1993-2008 yillar davomida 6677 nafar mutaxassis yetishtirib chiqarildi, ulardan 3945 nafari yong’in xavfsizligi muhandislari, 2483 nafari yong’in xavfsizligi texniklari, 211 nafari “Qo’riqlash” xizmati uchun texniklar bo’lgan. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O’zbekiston Respublikasi yong’in xavfsizligi tizimini takomillashtirish to’g’risida”gi qarori³⁵ asosida maktabda Yong’in xavfsizligi muammolarini o’rganish bo’yicha Ilmiy-tadqiqot markazi tashkil qilindi. 2005 yildan

boshlab Oliy maktabda magistratura tizimi bekor qilindi va 5 yillik to’liq oliy ta’limga ega bo’lgan «Yong’in xavfsizligi» yo’nalishi bo’yicha mutaxassislar tayyorlash boshlandi. Respublika Ichki ishlar vazirligi tizimidagi o’quv yurtlaridan biri – Toshkent Oliy Harbiy texnika bilim yurti (hozirgi O’zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy-texnika instituti) edi. Uning zimmasida O’zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari va Qorovul qo’shinlari, Qurolli Kuchlari hamda boshqa huquq-tartibot organlariga yuqori kasb mahoratiga ega harbiy ofitser kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish bilan shug’ullanadigan, davlat xavfsizligini ta’minlash borasida muhim vazifalarni bajarishga qodir bo’lgan kadrlar yetkazib berish vazifasi yuklatilgan. Bilim yurtida “Ichki ishlar vazirligi qo’shinlari taktik qo’mondonligi”, “Ichki ishlar vazirligi qo’shinlari taktik-tarbiyaviy qo’mondonligi”, “Jazoni o’tash rejimini tashkil etish (yurisprudentsiya)”, “Ichki ishlar korxonalarida texnik nazorat va ishlab chiqarishni tashkil etish muhandisligi”, “Aniqlovchi va qo’riqlovchi elektron tizimlardan foydalanish texnik muhandisligi” mutaxassisliklari bo’yicha ofitser kadrlar tayyorlangan.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 23 iyuldagi “O’zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Toshkent oliy harbiy texnika bilim yurtida kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirish bo’yicha chora-tadbirlar to’g’risida”gi qarori bilim yurti faoliyatida aloxida ahamiyat kasb etdi. Shuningdek, Oliy harbiy texnika bilim yurtining moddiy-texnik bazasini rivojlantirish bo’yicha maxsus dastur tasdiqlandi. 2006 yilda Toshkent oliy harbiy bilim yurtida ixtisoslashtirilgan modellashtirish va simulyatsiya markazi barpo qilindi va undan o’quv-tarbiya jarayonlarida samarali foydalanib kelindi. Tadqiqot davrida bilim yurtidagi 11 ta kafedrada 24 nafar fan nomzodi ish olib borgan. Ichki ishlar organlari kadrlar tizimida tarkibiy o’zgarishlarning amalga oshirilishiga asos O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004 yil 19 iyuldagi “Ichki ishlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirish choralari to’g’risida”gi Farmoni bo’lgan. Mazkur farmonga binoan Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida Serjantlar tarkibini tayyorlash bo’yicha oliy kurslar tashkil etildi. Shunga ko’ra Oliy kurslarda patrul-post, yo’l-patrul, ichki ishlar organlari qo’riqlash xizmati faoliyati, jazoni ijro etish muassasalaridagi

faoliyat, huquqbuzarliklarning oldini olish, xorijga chiqish, kirish va fuqarolik, yong'in xavfsizligi xizmati yo'nalishlari uchun serjant xodimlar tayyorlana boshlandi. Umuman olganda, 2010 yil boshiga kelib, respublika Ichki ishlar vazirligi tizimining mazkur yo'nalishlari bo'yicha 7600 ga yaqin serjantlar ish faoliyatlarini olib borgan. Toshkent shahar, Toshkent, Samarqand, Farg'ona viloyatlari ichki ishlar boshqarmalari oddiy va kichik boshliqlar tarkibini dastlabki tayyorgarlik o'quv markazlari negizida 2006 yil aprely oyidan boshlab O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi serjantlar tarkibini qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazlari tashkil etildi. Ularda serjantlik lavozimini egallash uchun uch oy o'qitilib, "ichki ishlar organlari mutaxassisi" kvalifikatsiyasi berilgan. Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, mustaqillik yillarida Ichki ishlar vazirligi tizimiga tegishli bir qator OO'Yuda olib borilgan tashkiliy-tuzilmaviy, moddiy, ilmiy-tadqiqot va o'quv-uslubiy ishlar davr talabidan kelib chiqib takomillashtirildi. Mutaxassislariga yangicha talablar qo'yilib O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlarida yetuk kadrlar tizimini shakllantirish va shu orqali mamlakat xavfsizligini ta'minlash choralari ko'rildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Мирзиёев Ш. М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси / Халқ сўзи. – 2016. – № 243 (6678) Б. 1–3.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон фармони // <https://lex.uz/docs/5344118>.
3. Мирзиёев Ш. М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови / Ўзбекистон

Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси / Халқ сўзи, 2016. – № 243 (6678) – Б. 1–3

4. 1 Ўзбекистон Республикасининг “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 майдаги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сон (14.03.2017.) қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. – № 12. – 184-м.

6. Azimova M.M. O‘zbekiston mustaqilligi yillarida sog‘liqni saqlash va tez tibbiy yordam xizmati huquqiy asoslarining yaratilishi va takomillashtirilishi (Farg‘ona viloyati 1991-2010 yillar misolida) *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*i, Vol. 3 No. 1 (2024) ISSN: 2181-3132 3(1), 69–74. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/623>

7. Ганиева, М. А. "Из истории поэтического наследия народов Центральной Азии." *Наука и современность* 22 (2013): 179-181.

8. Ганиева, М. А. (2013). Из истории поэтического наследия народов Центральной Азии. *Наука и современность*, (22), 179-181.

9. Ganiyeva, Muborak. "2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” да амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича илмий-услубий рисола." *Архив научных исследований* (2019).

10. Ganiyeva, M. (2019). 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” да амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича илмий-услубий рисола. *Архив научных исследований*.

11. Madaliyeva Xurshida Ulug‘bek qizi, & Muborakxon Ganiyeva. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ О‘ҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДИКАСИ. ҚО‘ҚОН УНИВЕРСИТЕТИ ХАВАРНОМАСИ, 1(1), 350–352. <https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.445>
12. Ганиева, М. А. "САХИБКИРАН-СОЗДАТЕЛЬ ШКОЛЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВОМ." Экономика и социум 3-2 (106) (2023): 468-474.
13. Ганиева, М. А. (2023). САХИБКИРАН-СОЗДАТЕЛЬ ШКОЛЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВОМ. Экономика и социум, (3-2 (106)), 468-474.
14. Ганиева, Муборак Адилловна. "Концептуальные основы образовательной технологии в курсе «Обществоведение»." Вестник Университета Российской академии образования 3 (2010): 135-137.
15. Ганиева, М. А. (2010). Концептуальные основы образовательной технологии в курсе «Обществоведение». Вестник Университета Российской академии образования, (3), 135-137.
16. Ibragimovna, R. S. (2020). REFORMS IN THE FIELD OF MEDICINE IN UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE. Medical care, 24(46), 73-7.
17. Рахматуллаева, С. И. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА САЛОМАТЛИК МАСАЛАЛАРИ. In ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ (pp. 103-107).
18. Boltaboyev, M. (2020). HISTORY OF RELIGIOUS CONFESSIONAL POLITICS IN THE SOVIET PERIOD. Theoretical & Applied Science, (6), 668-671.
19. Salmonov, A., & Boltaboev, M. (2021, August). THE CONSEQUENCES OF THE SOVIET GOVERNMENT'S VIOLENT POLICY TOWARDS NON-MUSLIMS IN UZBEKISTAN: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1251>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).

20. Salmonov, A., & Boltaboev, M. (2021, June). THE CONSEQUENCES OF THE SOVIET GOVERNMENT'S VIOLENT POLICY TOWARDS NON-MUSLIMS IN UZBEKISTAN. In Конференции.

21. Boltaboyev, M. (2021). Aggravation of the soviet government's attitude towards clergy and religious institutions in the turkestan autonomous soviet socialist republic. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 11(11), 59

22. Temirova Mashhura Muhammadaminovna (2022). O'ZBEKISTON RESPULIKASI ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA KITOBXONLIKNI RIVOJLANTIRISHGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (Farg'ona viloyati IB misolida). Research Focus, (Special issue 1), 52-55.

23. Темирова, М. М. (2020). НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАШКЕНТСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ (1926-1930 гг.). In Культура и гуманитарные науки в современном мире (pp. 110-116).

24. Темирова, М. М. (2020). СОВЕТ ҲУКУМАТИ ДАВРИДА РАДИОНИНГ КОММУНИСТИК МАФКУРА ТАРҒИБОТИ ВОСИТАСИГА АЙЛАНТИРИЛИШИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(2).

25. Темирова, М. М. (2016). Қўқон хонлигининг савдо алоқалари (Шарқий Туркистон мисолида). Молодой ученый, (3-1), 4-5.

26. ТЕМИРОВА, М. HISTORY OF RADIOFICATION INFRASTRUCTURE IN UZBEKISTAN. UNIVERSITETI XABARLARI, 2019,[1/1] ISSN 2181-7324.